

XVI SEMINARIO HISPANO-MEXICANO DE INVESTIGACIÓN EN BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN

Villanueva de la Serena-Madrid 24-27 de abril de 2019

La investigación genealógica en archivos de Seminarios:
El ejemplo del Seminario Metropolitano San Atón de Badajoz y sus
alumnos mexicanos

M^a Guadalupe Pérez Ortiz
Francisco González Lozano
Agustín Vivas Moreno

SUMARIO

- 1. Aproximación a las fuentes documentales**
- 2. Archivos eclesiásticos y contenidos genealógicos**
- 3. Aproximación a los Seminarios Conciliares**
- 4. Alumnos mexicanos en Badajoz**
- 5. Conclusiones**

Introducción

CONSTATAMOS

- Interés por investigaciones de tipo genealógico.
- Necesidad de acudir a archivos para extraer datos.
- Estos centros educativos son referentes para el estudio de la Historia de la Educación.
- Sus archivos y bibliotecas reflejan el quehacer pedagógico de estos establecimientos eclesiásticos.

1. Aproximación a las fuentes documentales

DIVERSIDAD DE ARCHIVOS

- Archivos particulares
- Archivos civiles (desde 1841)
 - Partida de nacimiento
 - Partida de matrimonio
 - Certificado de defunción
- Archivos eclesiásticos (desde 1360)
 - Normativa en Concilio de Trento
 - Documentación variada

Relevancia para el trazado de genealogías

Archivos eclesiásticos y contenidos genealógicos

2.1.

Archivos eclesiásticos y contenidos genealógicos

2.2.

Archivos eclesiásticos y contenidos genealógicos

2.3.

Archivos eclesiásticos y contenidos genealógicos

2.4.

Aproximación a los Seminarios Conciliares

3

Identidad y Misión

¿PARA QUÉ FUERON FUNDADOS?

- **Educación:** establecer un itinerario pedagógico para los futuros sacerdotes.

DIFICULTADES DE INSTAURACIÓN Y DESARROLLO

- **Económicas:** pobreza de las diócesis
- **Eclesiásticas:** litigio con poderes temporales
- **Educativas:** coexistencia con otros centros

Archivos de Seminarios: fuentes genealógicas

Seminarios

Nacidos en el siglo XVI

Referentes a nivel educativo

Registros de profesores, alumnos...

Secciones documentales de alto valor genealógico

Archivos de Seminarios: fuentes genealógicas

3

CUADRO DE CLASIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN GENEALÓGICA

GOBIERNO

1.01 Documentación Episcopal

1.01.01 Bulas

1.01.02 Constituciones

1.01.03 Libro Actas de Visita

1.01.04 Libro Decretos Episcopales

1.01.05 Libro Fundación Seminario

1.01.06 Reglamentos

1.02 Documentación Rectorado

1.02.01 Actas Seminario

1.02.02 Libro de Actas Académicas/formativo-disciplinares

Archivos de Seminarios: fuentes genealógicas

3

CUADRO DE CLASIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN GENEALÓGICA

SECRETARÍA

2.01 Asuntos Académicos

- 2.01.01 Actas de Exámenes
- 2.01.02 Becas
- 2.01.03 Expedientes de Conducta
- 2.01.04 Listado de Alumnos
- 2.01.05 Matrículas
- 2.01.06 Solicitud/Justificantes

2.02 Asuntos Generales

- 2.02.01 Cédulas Reales
- 2.02.02 Certificaciones
- 2.02.03 Correspondencia
- 2.02.04 Expedientes Personales
- 2.02.05 Informaciones
- 2.02.06 Planes de Estudios

Archivos de Seminarios: fuentes genealógicas

3

CUADRO DE CLASIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN GENEALÓGICAS

ADMINISTRACIÓN

3.01 Administración General

- 3.01.01 Correspondencia
- 3.01.02 Cuentas
- 3.01.03 Obras
- 3.01.04 Pagos
- 3.01.05 Recibos/Justificantes
- 3.01.06 Salarios

3.02 Bienes

- 3.02.01 Censos
- 3.02.02 Cuentas
- 3.02.03 Escrituras
- 3.02.04 Inventario de Bienes
- 3.02.05 Libro Becerro

3.03 Obras Pías

- 3.03.01 Administración
 - Cuentas
 - Inventario de Bienes
 - Expedientes de Obras Pías

Alumnos mexicanos en Badajoz

DOCUMENTACIÓN CUSTODIADA Y GENERADA

- José Martínez Rodríguez
- Luis Robles Corona
- Álvaro Cervera Figueroa
 - Solicitud de beca
 - Certificado de buena conducta
 - Expediente académico
 - Libro de matrícula

1919 E.C.

Núm.º	NOMBRES DE LOS ALUMNOS.	NATURALEZA.	DIOCESIS.	Asignaturas y censuras.			Observaciones.
	Grupos sucos de Latin.	Extremes		Latin (3 ^o c.)	Receptiva. helen.	Hist. Universal	
8	José Martínez Rodríguez	Juan de los Rios	Mejico	Bonmeritus	Not. meritus	Not. meritus	
9	José Tesoro Diaz	Albala	Badajoz	Bonmeritus	Not. meritus	Not. meritus	
10	Carlos Horacio del Pardo	Ribera del Tago	Idem	Suspensus	Meritus	Meritus	
11	Francis Martin Robello	Vigam de S.	Idem	Bonmeritus	Bonmeritus	Bonmeritus	
12	Eugenio Montalvo Quiron	Maguilla	Idem	Meritus	Bonmeritus	Bonmeritus	
13	Manuel Maria Martinez	Olivera	Idem	Meritissimus	Meritissimus	Meritissimus	
14	Luis Maria Martinez	Idem	Idem	Meritissimus	Meritissimus	Meritissimus	
15	Cesar de						
16	J. Manuel						

Yng. M. de España de deteñer

José Martin Rodríguez, hijo legítimo de Leopoldo y Yvonne, de una casa de noble estirpe (por el origen de sus padres) y cercano de Alondralgo a 7 leguas al debido respeto expone:

Que despus de estudiar la carrera eclesiastica y no contando con recursos suficientes para sufragar los gastos que impusiere la pensión a 7 leguas se dirige a estudiar en los próximos oposiciones de inglés. Que para poder obtener en su demand de 7 leguas en la D.º de Madrid necesita de un Alondralgo a 7 leguas.

Alondralgo a 7 leguas 1919
José Martinez

Yng. M. de España de deteñer ref. de personas de Badajoz

La granada de bantón se ha embarga en el caso de imp al interesado a petición propia, por no poder sacar nueva copia de ella ni causa de la destrucción del original por incendio del archivo Badajoz 16-XI-1919
El Sr. de Instruccion de Badajoz

De San. de los Angeles, Pto. y Cnia. propia de la única parroquia de esta Ciudad

Certifico que el Sr. José Martínez Rodríguez, natural de San Juan de los Rios (Mejico) en los años que habitualmente ha vivido en esta Ciudad, ha observado buena conducta y ha recibido con alguna frecuencia la sacramentos de penitencia y Comunión. Y para que pueda hacer constar expido la presente en Alondralgo a veintidos de Septiembre de mil novecientos diecinueve

Am. de los Angeles

Conclusiones

5

- Archivos eclesiásticos = fuente inestimable de información genealógica
- Conocer el método genealógico
- Establecer nuevas “relaciones” genealógicas
- Diversidad de archivos eclesiásticos que ofrecen datos genealógicos
- Acudir a archivos de Seminarios conciliares